

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Erkinov Shohjaxon Dilmurod o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЭКПОРТ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR